

ТАНГАҚАНОТЛИ (LEPIDOPTERA) ТУРКУМИ ЗАРАКУНАНДАЛАРИГА ҚАРШИ КИМЁВИЙ КУРАШ

Sodiqov Elyor Kamoliddin o'g'li.

SAM ATI. kafedra assistenti

Xolmurodova Mexribon Ozod qizi

SAM ATI. Talabasi

Ko'chmurodov Islon Bahrom O'g'li

SAM ATI. Talabasi

Odilov Komiljon Tohir O'g'li

SAM ATI. Talabasi

Hasanova Muhabbat O'Imasbekovna

SAM ATI. Talabasi

*Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti "Agrokimyo,
tuproqshunoslik va o'simliklar himoyasi" kafedrasida*

Аннотация: Самарқанд вилояти Ургут тумани шароитида тамаки экинида кузги тунлам заракунанадасига қарши кимёвий кураш усули қўлланилган. Энг юқори биологик самарадорлик Енжео 24,7 % sus.k препарати 0,25 л/га қўлланилганда 93,6 % ни ташкил этган.

Калит сўзлар: Тамаки экини, тангақанотли (Lepidoptera) turkumi, кузги тунлам, ғўза тунлами, зарар келтириш, кимёвий кураш, биологик самардорлик.

Аннотация: В посевах табака использовали метод химической борьбы против вредителя озимая совка в условиях Ургутского района Самаркандской области. Наивысшая биологическая эффективность составила 93,6% при применении препарата Энджео 24,7% сус.к в дозе 0,25 л/га.

Ключевые слова: Табачная культура, чешуекрылые, озимая совка, хлопковая совка, повреждения, химическая борьба, биологическая эффективность.

Annotation: In tobacco crops, the method of chemical control against the winter cutworm pest was used in the conditions of the Urgut district of the Samarkand region. The highest biological efficiency was 93.6% when using Engeo 24.7% wc at a dose of 0.25 l/ha.

Key words: Tobacco crop, Lepidoptera, winter scoop, cotton scoop, damage, chemical control, biological effectiveness.

Кириш. Тангақанотли (Lepidoptera) туркуми зараркунанда турлари мамлакатнинг иқтисодий ривожланишига, экологик барқарорликка ва ҳатто аҳоли саломатлигига ҳалокатли таъсир кўрсатиши мумкин. Ушбу зараркунандалар дунёнинг тропик ва субтропик минтақаларидаги энг асосий экстенсив полифаг ва ҳалокатли қишлоқ хужалиги зараркунандаларидан биридир [1].

Кузги тунлам Ўзбекистонда кенг тарқалган бўлиб, унинг қуртлари 34 та оилага мансуб бўлган юзлаб тур ўсимликларга, ғўза тунлами личинкалари эса 60 дан ортиқ маданий ва 67 дан ортиқ ёввойи ўсимлик турларига зарар етказди.

Самарқанд вилояти Ургут тумани шароитида тамаки экини ҳосилдорлигига тангақанотли (Lepidoptera) туркуми зараркунанда (кузги ва ғўза тунлам)лари катта зарар келтиради. Кузги ва ғўза тунламлари биологияси, фенологияси, иқтисодий зарар келтириш миқдори мезони зараркунандалар билан зарарланиш даражаси ва уларга қарши кураш тизимини ишлаб чиқиш долзарб ҳисобланади. Самарқанд вилояти Ургут тумани шароитида тамаки биоценозида Lepidoptera туркуми зараркунандалари биоэкологияси ва уларнинг сонини бошқариш усуллари бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Тунлам капалаклари фенологияси, биологиси ва турли қишлоқ хўжалик экинларига зарар келтириши ва уларга қарши кураш бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилган [2, 3, 4].

Кўсак қуртиининг иқтисодий зарарлаш мезони дала шароитида сабзавот экинларида, ғўза, тамаки ва бошқа экинларда ўрганилган.[5, 6.].

Тамаки агробиосенозининг ва ўсимликларни ҳимоя қилишга бўлган талабларни ўзгариши ҳамда ишлаб чиқаришга янги навларнинг жорий этилиши тамакининг асосий зараркунандалари бўлган танга қанотли (Lepidoptera) туркуми (кузги ва ғўза тунламлари) нинг фенологияси, биологияси, уларга қарши агротехник, биологик ва кимёвий кураш тизимини ишлаб чиқиш бўйича чуқур тадқиқотлар олиб борилмаган.

Тадқиқот услублари: Тадқиқотлар умумий энтомология ҳамда қишлоқ хўжалик энтомологиясида кенг фойдаланиладиган усул ва услублар ёрдамида бажарилган. Энтомологик ҳисоблар ва кузатувларни Г.Я.БейБиенко, Л.А.Копанева аниқлагичлари ёрдамида; зараркунандаларнинг зичлиги, учраши, доминантларини аниқлашда К.Фасулати услублари; фойдали ҳашаротлар сони С.Н.Алимухамедовнинг услублари асосида бажарилган. Ҳашаротларнинг зарарлилик даражаси В.И.Танский услуби бўйича

аниқланди. Агротоксикологик тажрибаларни Ш.Т.Хўжаев услубига мувофиқ ўтказилди. Дала ва лаборатория тажрибаларида биологик самарадорликни ҳисоблаш назорат вариантыни инobatга оладиган W.S.Abbot формуласи ёрдамида аниқланди.

Олинган натижаларга Б.А.Доспехов услублари ёрдамида математик ва статистик ишлов берилган.

Таҳлил ва натижалар: Тамаки экилган дала тажрибасига қўйилган ҳар бир феромон тутқичга бир кечада ўртача 3-4 капалак тушди. Тунлам қуртларининг сони хавфли даражага етгани аниқланди, яъни 1 м² жойда 5,5-6,5 та ва ундан кўп қуртлар учради ва уларга қарши кимёвий кураш ўтказиш режалаштирилди.

Дала тажрибаларида кузги тунламга қарши қўйидаги препаратлар танлаб олинди: Политрин К 31,5 % эм.к. Андоза сифатида - 1,0 л/га, Делтасис 2,5 эм.к. - 0,75 л/га, Фозалон 35% эм.к. - 1,8 л/га ва Энжео 24,7 % сус.к - 0,25 л/га. Кимёвий препаратлар қўллашдан олдин 2,5 м² майдонда ўртача 6,9 – 7,2 дона личинкалар борлиги аниқланди. Политрин К 31,5 % эм.к. қўлланилганда тунлам личинкалари 3,7 ва 14 кунлари кескин камайиб борган бўлса, 21 кунга келиб уларнинг сони бироз ошганлиги кузатилди, биологик самарадорлик мос равишда 48,9; 81,6; 92,6 ва 21 кунга келиб эса 81,9 % ни ташкил этди. Делтасис 2,5 эм.к. ва Фозалон 35% эм.к. қўлланилган вариантларда Политрин препарати қўлланилган вариантларга нисбатан биологик самарадорлик бироз юқори бўлганлиги аниқланди. Энг юқори биологик самарадорлик Энжео 24,7 % сус.к қўлланилган вариантда кузатилди ва препарат қўлланилгандан кейин 14 кунга келиб 96,6 % ни ташкил этди.

Кимёвий препаратларни қўлланилгандан кейинги 21 кунга келиб биологик самарадорлик яна пасайиши аниқланди, жумладан Политрин К 31,5 % эм.к. (Андоза) қўлланилган вариантда 81,9 % ни ташкил этган бўлса, Энжео 24,7 % сус.к препарати қўлланилганда 93,6 % ни ташкил этди (1 - расм)

1 – расм. Кузги тунламга қарши кимёвий курашнинг биологик самарадорлиги

Хулоса ва таклифлар: Самарқанд вилояти Ургут тумани шароитида тамаки экилган майдонларда феромон тутқичга бир кечада ўртача 3-4 капалак тушганда кузги тунламга қарши кимёвий кураш усулини қўллаш, бунда Энжео 24,7 % сус.к препарати 0,25 л/га қўлланилганда энг юқори 93,6 % биологик самарадорликка эришиш мумкин эканлиги аниқланди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Махматмуродов, А., Пўлатов, О., & Содиков, Э. (2023). БОДОМНИНГ СЎРУВЧИ ЗАРАКУНАНДАСИ ОДДИЙ ЎРГИМЧАККАНА (TETRANYCHUS URTICAE KOCH.) VA UNGA QARSHI KIMYOVIY PREPARATLARNI BILOGIK SAMARADORLIGI. *Development and innovations in science*, 2(10), 108-113.
2. Пўлатов, О., Пўлатов, Ш., Содиков, Э., & Ма'руфжонов, М. (2023). САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ ХУДУДЛАРИДА УЧРАЙДИГАН ЧИГИРТКАЛАР УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ УСУЛ ВА ВОСИТАЛАРИ. *Академические исследования в современной науке*, 2(24), 12-19.
3. Shukurov, A., Sodiqov, E., Xolmurodova, M., Ko'chmurodov, I., & Xoliboyev, R. (2023). POMIDORNI FUZARIOZ KASALLIGI VA UNGA QARSHI KIMYOVIY KURASH CHORALARINING SAMARADORLIGI. *Development and innovations in science*, 2(11), 56-60.
4. MASHRABOV, M., & MAXMATMURODOV, A. (2021). Effects of phosphor storage fertilizers on phosphate regime and cabbage yield of typical gray soils. *Plant cell biotechnology and molecular biology*, 22(55-56), 33-41.

5. Ulmasovich, M. A., & Ibrahimovich, M. M. (2021). Yield of corn grain at various forms and rates of phosphorus fertilizers on the unwashed and washed off typical gray soils. *European Journal of Agricultural and Rural Education*, 2(2), 3-5.
6. Махматмурадов, А. У., & Умурзаков, Э. У. (2017). Рост и развитие корневой системы кукурузы при разных фосфатных режимах. *Актуальные проблемы современной науки*, (6), 169-173.
7. Aslamov, D., Mashrabov, M. I., & Maxmatmurodov, A. O. (2023). TURLI FOSFORLI OG'ITLARNING OQBOSH VA GULKARAM EKNLARIGA TA'SIR SAMARADORLIGINI ORGANISH. *Academic research in educational sciences*, 4(SamTSAU Conference 1), 1088-1092.
8. Ortikov, T., Shoniyozov, B., Makhmatmurodov, A., & Mashrabov, M. (2023). Influence of mineral and organic fertilizers on the properties of serozem-meadow soils, nutritional dynamics and productivity of amaranth. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 462, p. 02017). EDP Sciences.
9. O'lmasovich, M. A., & Turabovich, N. N. (2022). GERMANIYADA O 'SIMLIKLAR KARANTIN TIZIMI HAQIDA NIMALARNI BILAMIZ?. *Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany)*, 749-753.
10. Alisher, O., Po'Latov, O. A., & O'G'Li, B. M. J. (2022). OLTINKO 'Z ENTOMOFAGINI BIOLABORATORIYADA ZAMONAVIY USULDA KO 'PAYTIRISH. *Academic research in educational sciences*, (Conference), 697-700.
11. Махматмурадов, А. У. (2012). Рост, развитие и урожайность кукурузы в зависимости от форм и нормы фосфорных удобрений на эродированных серозёмах. *Наука и современность*, (17), 164-168.
12. Shukurov, A., Negmatov, S., & Ko'chmurodov, I. (2023). KARTOSHKAKUYASI (PHTHORIMAEAE OPERCULELLA ZELL) BIOEKOLOGIYASI VA KIMYOVIY QARSHI KURASH CHORALARI. *Development and innovations in science*, 2(10), 114-119.
13. Шониёзов Бобур, Ортиков Тулкин; ,Внесение удобрений и формирование урожая амаранта,Актуальные проблемы современной науки,2,2,35-39,2022,Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета
14. Shoniyozov, Bobur Kaldarboyevich; Ortiqov, To'lqin Qo'chqorovich; Usmonov, Ravshan; ,Mineral va organik o'g'itlarni amarant yetishtirishda oziq

moddalar balansiga ta'siri, Academic research in educational sciences,, Conference, 659-664, 2022, OOO «Academic Research»

15. Shoniyozov Bobur, Ortikov Tulkin; ,INFLUENCE OF DOSES OF NITROGEN FERTILIZERS ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF AMARANTH PLANTS, ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE International scientific-online conference, 1, 1, 136-139, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7593488>

16. Shoniyozov Bobur Kaldarboyevich, Turdiyev Umarjon Uchqun son, Ko'chgarov Islam Rustam son, Toshtemirova Sarvinoz Jorabek daughter, Ismoilova Muxlisa Murtoza daughter; ,PROSPECTS OF ORGANIC FERTILIZER PREPARATION FROM URBAN WASTE, EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.1 | SJIF = 5.685 www.in-academy.u, 3, 2, 156-158, 2023, <https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p3-110>

17. Shoniyozov, BK; Ortiqov, BK; Usmonov, R; , "INFLUENCE OF MINERAL AND ORGANIC FERTILIZERS ON THE PROPERTIES OF SEROZEM-MEADOW SOILS, NUTRITIONAL DYNAMICS AND YIELD OF AMARANTH Jilin Daxue Xuebao (Gongxueban)", Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition) ISSN,, 1671-5497, 2022,

18. Shoniyozov, Bobur Kaldarboyevich; Hoshimov, Farhod Hakimovich; Ortiqov, To'lqin Qo'chqorovich; Usmonov, Ravshan; , AMARANT YETISHTIRISHDA OZIQ MODDALAR BALANSIGA AZOTLI O'G'ITLARNING TA'SIRI, Academic research in educational sciences,, Conference, 861-867, 2022, OOO «Academic Research»

19. To'lqin Qo'chqorovich Ortiqov, Bobur Kaldarboyevich Shoniyozov, Raxshana Ravshanovna Sultanbekova; , AZOTLI O'G'ITLAR ME'YORLARINI AMARANT O'SISHI VA RIVOJLANISHI VA HOSILDORLIGIGA TA'SIRI, O'ZBEKISTONDA AQLLI QISHLOQ XO'JALIGINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI Xalqaro ilmiy –amaliy konferensiya, 1, 1, 1137-1143, 2023,

20. To'lqin Qo'chqorovich Ortiqov, Bobur Kaldarboyevich Shoniyozov, Raxshana Ravshanovna Sultanbekova; , "MINERAL VA ORGANIK O'G'ITLARNI AMARANT O'SISHI, RIVOJLANISHI VA HOSILDORLIGIGA TA'SIRI.", "O'ZBEKISTONDA AQLLI QISHLOQ XO'JALIGINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI Xalqaro ilmiy –amaliy konferensiya to'plami 2023-yil, 12-13-may", 1, 1, 1160-1167, 2023

21. Sultanbekova, R; Ortiqov, TQ; Shoniyozov, BK; , "Azotli o'g'itlar me'yorlarining tuproqdagi mineral azot miqdoriga ta'siri. O'zbekistonda agrar sohani innovatsion rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 5-6 oktabr, 2022 yil", Academic research in educational sciences (ARES),3,,665-668
22. Ортиков Т.К, Б.К.Шониезов; , "РОЛЬ УДОБРЕНИЙ В РОСТЕ, РАЗВИТИИ И УРОЖАЙНОСТИ АМАРАНТА", Journal of Agriculture & Horticulture,4,9,14-17,2023,<https://doi.org/10.5281/zenodo.8374760>
23. Shoniyozov, BK; Ortikov, TK; Usmanov, R; , "MINERAL VA ORGANIK O'G'ITLARNI AMARANT YETISHTIRISHDA OZIQ MODDALAR BALANSIGA TA'SIRI. O'zbekistonda agrar sohani innovatsion rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 5-6 oktabr, 2022 yil", Academic research in educational sciences (ARES),3,
24. T. Ortikov, B. Shoniyozov, A. Makhmatmurodov and M. Mashrabov; , "Influence of mineral and organic fertilizers on the properties of serozem-meadow soils, nutritional dynamics and productivity of amaranth", "E3S Web of Conf. Volume 462, 2023 International Scientific Conference "Fundamental and Applied Scientific Research in the Development of Agriculture in the Far East" (AFE-2023) Article Number 02017 Advances in Crop and Plant Cultivation", 462,13,1,2023, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346202017>
25. Shukurov, A., Sodiqov, E., Xolmurodova, M., Ko'chmurodov, I., & Xoliboyev, R. (2023). POMIDORNI FUZARIOZ KASALLIGI VA UNGA QARSHI KIMYOVIY KURASH CHORALARINING SAMARADORLIGI. *Development and innovations in science*, 2(11), 56-60.
26. G.Kadirova, & M.Hayitov. (2023). TUPROQNING FIZIKAVIY XOSSALARI VA ULARNING AHAMIYATI. *Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany)*, 83–87. Retrieved from <https://www.openconference.us/index.php/germany/article/view/1050>
27. Hursanov Hayrullo Jurakulovich, Umurzakov Elmurod Umurzakovich [Influence of Agrotechnical Measures on Reducing the Harmfulness of Cotton Scoop on Agrobiocenosis of Tobacco](#) 2021/2/15 *European Journal of Agricultural and Rural Education* Том 2 Номер 2 Страницы 1-2 Издатель Scholarzest Описание The article presents data on the influence of agrotechnical measures on the harmfulness of cotton bollworm in tobacco agrobiocenosis in Uzbekistan.